

ISSN 2277-4157

Central India Journal of Historical and Archaeological Research

CIJHAR

A Peer Reviewed And
An International Journal

Vol. XI
Joint Issue

April-June, 2021
July-September, 2021

No. 34/35

Editor

Dr. Vinay Shrivastava

Impact Factor 5.27

10. **Cources of Mahima Dharma In 19th Century Odisha: A Study of Social Protest Movement In The Historical Perspective** 57
*Dr. Pareswar Sahoo
11. **Bhakt Malukdas ; A Non Conformist Saint of Mid Seventeenth Century** 63
*Dr. Jaya Kakkar

Contemporary History

12. **Aatm Nirbhar Bharat And Its Sustainability** 71
*Dr. Monika Srivastava

प्राचीन भारतीय इतिहास

13. **प्राचीन भारतीय समाज में मनोरंजन के साधन** 79
*डॉ. राजेन्द्र कुमार शर्मा
14. **रामचरित मानस में दर्शन परक : जीवन मूल्य** 84
*डॉ. राजीव सिंह/**डॉ. अमिता रानी सिंह
15. **कत्यूर घाटी स्थित बैजनाथ मन्दिर समूह** 89
*श्रीमती हेमलता/**डॉ. अवनीन्द्र कुमार जोशी
16. **महाकवि कालिदास की कृतियों का ऐतिहासिक महत्व** 96
*गुरबक्श राय

मध्यकालीन भारतीय इतिहास

17. **सांस्कृतिक समन्यव में अमीर खुसरो का योगदान 'नुह सिपेहर के विशेष संदर्भ में'** 99
*डॉ. संकेत कुमार चौकसे

आधुनिक भारतीय इतिहास

18. **स्वतन्त्रता संघर्षकालीन झालावाड़ के राष्ट्रवादी कवि : हरनाथ** 104
*डॉ. प्रणव देव
19. **औपनिवेशिक हरियाणा में नहरी सिंचाई व्यवस्था एवं कृषक** 112
*डॉ. धीरज कौशिक

औपनिवेशिक हरियाणा में नहरी सिंचाई व्यवस्था एवं कृषक

*डॉ. धीरज कौशिक

सारांश

भारत एक कृषि प्रधान देश है। जहाँ 70 प्रतिशत लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। सिंचाई कृषि का एक मुख्य आवश्यक तत्व है। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत में गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, सतलुज तथा व्यास जैसी सदानेरी नदियों के होते हुए भी भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर रही है। प्रारम्भ में जब मनुष्य ने कृषि कर्म आरम्भ किया तो वह सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहता था। परन्तु जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया वैसे-वैसे सिंचाई के साधनों का विकास होता गया। ए. बी. कीथ का मानना है कि ऋग्वेद में सिंचाई के लिए 'कुल्या' और आपाह जैसी कृत्रिम प्रणाली प्रचलित थी। अथर्ववेद में नहरों की खुदाई तथा उससे सिंचाई का ज्ञान मिलता है। मौर्यकाल में कौटिल्य ने सिंचाई के चार साधनों की चर्चा की है—पहला हाथ से दूसरा कंधो पर जल ढोकर तीसरा नदी या तालाब द्वारा और चौथा कृत्रिम विधि से। भारत में अत्याधुनिक सिंचाई व्यवस्था का आरम्भ दसवीं शताब्दी में चोल, चालुक्य, चंदेल व परमार राजाओं ने किया। मुसलमान शासकों ने भी बरसाती नहरों के निर्माण के लिए अनेक प्रयास किये थे। लेकिन फिर भी अंग्रेजी शासन के पूर्वकालिक भारत में पूँजी तथा अभियांत्रिकी योग्यता के अभाव, भूमि स्वामित्व की असुरक्षा और उसके फलस्वरूप 'स्थिर' सुधारों में पूँजी फंसाने के प्रति अनिच्छा तथा बारम्बार बाह्य आक्रमण और आंतरिक राजनीतिक कलहों ने सिंचाई के प्रसार को अवरोधित किया था।¹ इस लेख का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक शासन काल में हरियाणा क्षेत्र में नहरी सिंचाई व्यवस्था का वर्णन करना है।

Note - Research Paper Received in February 2021 and Reviewed in March 2021

*सहायक प्राध्यापक, दयाल सिंह कॉलेज, करनाल हरियाणा

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

औपनिवेशिक हरियाणा में नहरी सिंचाई व्यवस्था एवं कृषक

हरियाणा, औपनिवेशिक पंजाब का दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र था। इसका अपना अलग प्रशासनिक इकाई केन्द्र नहीं था। 1857 की क्रांति से पहले यह उत्तर-पश्चिमी प्रान्त में सम्मिलित था जिसको बाद में पंजाब में शामिल किया गया था। पंजाब में इसका अपना अलग प्रशासनिक डिविजन था जिसका मुख्यालय अम्बाला में था।⁹ यह प्रदेश, अंग्रेजों के अधीन पंजाब के सबसे पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों में से एक था। इस क्षेत्र को मुख्यतः पंजाब के बाकि हिस्सों की तुलना में अकालग्रस्त माना जाता था।¹⁰ इस क्षेत्र में कोई सदानीरा नदी नहीं थी। यमुना नदी इसके पूर्वी सीमा के साथ लगते हुए उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रान्त से होकर गुजरती थी।¹¹ यहाँ पर कुछ बरसाती नदी जैसे घग्गर, मारकण्डा, चौतांग, शाहिबी, सरस्वती, उमला तथा राक्षसी बहती थी जो कुछ समय तक मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती थी।¹² इस दौरान प्रदेश में तीन प्रकार के साधनों से सिंचाई की जाती थी। पहला कुओं के द्वारा दूसरा नहरों के द्वारा और तीसरा अन्य साधनों के द्वारा। हरियाणा प्रदेश में नहरों से सिंचित भूमि को राजस्व रिकार्ड में 'नहरी' नाम दिया गया।¹³

19वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों ने हरियाणा के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में बदलाव किया। उन्होंने इस क्षेत्र में सड़कों व रेलों का निर्माण ही नहीं किया बल्कि इसके साथ-साथ उन्होंने सिंचाई व्यवस्था को भी उन्नत किया। अंग्रेजों के द्वारा इस क्षेत्र में नहरी विकास करने का मुख्य कारण यह था कि भारत के अन्य प्रदेशों के समान यहाँ से भू-राजस्व को इकट्ठा करना तथा लंकशायर सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त करना था। इस प्रदेश में अंग्रेजों ने भू-राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था को आरम्भ किया। औपनिवेशिक शासन काल में प्रदेश की सूखी भूमि की प्यास बुझाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। जिसका फायदा अंग्रेज व किसान दोनों को हुआ था।¹⁴ इस प्रकार, सरकार ने नहरों के निर्माण की दोहरी जिम्मेदारी संभाली और उपनिवेश योजना तैयार करने का नया और कठिन कार्य किया था।¹⁵

यमुना नदी से दो नहरें निकलती थी जो इस क्षेत्र की सूखी भूमि की प्यास बुझाती थी। पश्चिमी यमुना नहर जोकि 19वीं शताब्दी के पूर्वोद्ध में करनाल, रोहतक और हिसार जिलों और कुछ क्षेत्र पटियाला राज्य और दिल्ली प्रांत के क्षेत्र को सिंचित करती थी। सिरसा ब्रांच पटियाला और हिसार क्षेत्र को सिंचित करती थी जिसका आरम्भ 1891 ई. में हुआ था।¹⁶

पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र¹¹

साल	सिंचित भूमि एकड़ में	साल	सिंचित भूमि एकड़ में
1820	1255	1840	321541
1825	38185	1870	496542
1830	76486	1878	507974

पश्चिमी यमुना नहर को 1355 ई. में फिरोजशाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। मुगल

बादशाह अकबर और शाहजहाँ के द्वारा इसका पुनःनिर्माण व दिल्ली तक इसका विस्तार किया गया था। 1805 ई. में जब यह क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था, अंग्रेजी सरकार ने 1826-27 ई. में नहर को फिर से खोल दिया गया था। लेकिन बड़ी हुई सिंचाई के परिणामस्वरूप भू-राजस्व वृद्धि के डर ने जमींदारों के द्वारा नहरी सिंचाई के व्यापक उपयोग पर एक रोक के रूप में काम किया था। जमींदारों में यह भावना 1832-33 ई. के अकाल तक बनी रही। इसके पश्चात् सिंचाई में काफी वृद्धि देखने को मिलती है। करनाल बांगर को पार करने के बाद नहर जीन्द रियासत, हाँसी तहसील और हिसार में पुराने चौतांग नाले के मार्ग का अनुसरण करती थी।¹² सिरसा शाखा के क्षेत्र को छोड़कर पश्चिमी यमुना नहर का सिंचित क्षेत्र 327,347 एकड़ था जो पश्चिमी यमुना के सामान्य औसत क्षेत्र 325,000 एकड़ से कुछ अधिक था। नहरी सिंचाई खरीफ फसल में औसत से अधिक थी, जिसके कारण गन्ना इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान फसल थी। रबी फसलों में औसत से अधिक माँग होने पर नहर के द्वारा व्यापक क्षेत्र को सिंचित किया जा सकता था।¹³

जिला करनाल में पश्चिमी यमुना नहर से पानी एक प्रमुख मोहंद से विभिन्न रजबाहों में आता था। इन रजबाहों से छोटे चैनलो (खंड, खल) के द्वारा खेतों में वितरित किया जाता था। प्रत्येक रजबाहा से कई गांवों को आपूर्ति की जाती थी और प्रत्येक गांव की बारी कुछ दिनों के लिए होती थी। नहर से सिंचाई दो साधनों से की जाती थी। यदि पानी को खेतों के स्तर से ऊपर पहुंचाया जाता था, सिंचाई के इस साधन को टोर या फ्लों कहा जाता था। अगर सिंचाई का स्तर खेतों के नीचे होता था तो उसे दल या लिफ्ट कहा जाता था। सिंचाई के लिए प्रवाह आवश्यक था। खेतों में सिंचाई के लिए रजबाहा से नाका काट दिया जाता था। पाँच दिनों तक इस तरह से सिंचाई की आपूर्ति सीमित थी परन्तु अच्छी तरह से सिंचाई खोलने पर 30 से 50 एकड़ भूमि को सिंचित किया जा सकता था।¹⁴

पश्चिमी यमुना नहर की एक शाखा 1892 ई. में खोली गई जोकि करनाल तहसील के इन्द्री से होकर गुजरती थी। जिसके कारण इन क्षेत्र में रिसाव काफी बढ़ गया था। बिना किसी अपवाद के, नहर के किनारे के गांव अपने खेतों को नुकसान की शिकायत करते थे। यहाँ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिनमें जमाव और जल के खारा प्रवाह होने के कारण खेत खेती से बाहर हो गए थे। नहर के समीप की भूमि को विशेष महत्व दिया जाता था क्योंकि सूखे के मौसम में भूमि सबसे अच्छी रहती थी।¹⁵

दस्तावेजों से पता चलता है कि 1895 ई. में पश्चिमी यमुना नहर की दिल्ली शाखा से रजबाहा निकालकर भिवानी तक लाया जाता है जिसका क्षेत्र काफी कम था। इसका परिणाम एक गांव में 25 प्रतिशत तक था। इस रजबाहा के द्वारा पूर्वी हरियाणा तहसील के 16 गांवों के क्षेत्रफल को सिंचित करती थी।¹⁶

आगरा नहर दूसरी महत्वपूर्ण नहर थी जो उत्तर-पश्चिमी प्रान्त के अधीन थी जो हाशिये पर चल रहे गुडगांवा क्षेत्र को सिंचित करती थी।¹⁷

साल	सिंचित भूमि	साल	सिंचित भूमि
1875	9405	1881	40868
1876	9554	1882	42980
1877	15113	1883	44000
1878	48626	1884	61720
1879	41275	1885	88898
1880	11005		

आगरा नहर का आरम्भ 1875 ई. में हुआ था। जो पूर्व में वांगर मैदानी इलाके तक सीमित थी। यह एक नियमित सिंचित भूमि थी। यदि 1898-99 ई. से 1902-03 ई. तक किन्ही दो वर्षों में नहर का पानी प्राप्त हुआ था या माप के समय भूमि सिंचित थी तो उस भूमि को नियमित रूप से सिंचित माना जायेगा। इसका उदाहरण हमें चाही के मामले में देखने को मिलता है जो कि नहरी क्षेत्र से सिंचित होने का प्रतिनिधित्व करता था नाकि वर्षा से सिंचित औसत क्षेत्र की श्रृंखला के रूप में। आगरा नहर से खरीफ फसलों में काफी स्थिरता देखने को मिलती थी क्योंकि सिंचित फसलें लगभग पूरी तरह से कपास और गन्ना को वर्षा से पहले दोनों को पानी देना पड़ता था। लेकिन रबी क्षेत्र में सिंचाई में क्षेत्र में अत्यधिक उतार-चढ़ाव देखने को मिलता था। शुष्क समय में प्रत्येक उपलब्ध एकड़ की सिंचाई की जाती थी जबकि गीले वर्षों में शायद ही कोई पानी लिया जाता था उदाहरण के तौर पर रबी की फसल में 1905 ई. में केवल 4,299 एकड़ भूमि सिंचित थी, जबकि अगले वर्ष रबी क्षेत्र में 61,590 सिंचित एकड़ भूमि का क्षेत्र था।¹⁹

तीन सर्कल क्षेत्र सिंचित भूमि प्रतिशत²⁰

	पलवल	नूह	फिरोजपुर
कुल खेती के नहरी क्षेत्र का प्रतिशत	85	25	17
कुल खेती के पाँच चयनित वर्षों की औसत सिंचाई का प्रतिशत	25	20	13

हरियाणा में तीसरी मुख्य नहर सरहिन्द थी। इस परियोजन का आरम्भ 1868 ई. में हुआ था। इस नहर को सतलुज नदी से रोपड़ और अंग्रेजी साम्राज्य के लुधियाना, फिरोजपुर, हिसार जिलों के साथ-साथ देशी रियासतों पटियाला, नाभा और जीन्द के मूल क्षेत्रों को सिंचित करने के लिए बनाई गई थी। 1873 ई. में हुए हस्ताक्षरित समझौते में तय हुआ था कि नहर के निर्माण की लागत का एक तिहाई देशी राज्यों के शासकों के द्वारा खर्च किया जायेगा। इसके बदले में

ये देशी राज्य उपलब्ध जल आपूर्ति के बराबर अनुपात के हकदार होंगे। देशी राज्य के शासक अपने स्वयं के जल वितरण के रखरखाव और प्रबन्ध के लिए सहमत हुए थे। सरहिन्द नहर के निर्माण में दो कारणों से श्रमिकों की कमी हुई थी। पहला जिस क्षेत्र में नहर का निर्माण हो रहा था। वह क्षेत्र बंजर था। यह क्षेत्र वसे हुए गांवों से काफी दूर था। दूसरा, इस क्षेत्र के गांव 1860 ई. और 1868 ई. के अकालों से प्रभावित था। अंग्रेजी सरकार ने नहर के उत्खनन कार्य को पूरा करने के लिए जेल श्रमिकों को नियुक्त कर इस समस्या का समाधान किया था।²¹ सरहिन्द नहर से अम्बाला जिले में कोई सिंचाई कार्य नहीं होता था जबकि यह 8000 वर्गमील क्षेत्र से होकर गुजरती थी।²²

औपनिवेशिक सरकार ने अकाल की रोकथाम के लिए पटवारी, जैलदार, कानूनगों तथा तहसीलदार आदि की नियुक्ति की थी जो सरकार को उस समय की सिंचाई जल-वितरण तथा भू-राजस्व की सूचना देते थे।²³ अकाल की रोकथाम के लिए तथा कृषि की दशा सुधारने के लिए सरकार कृषकों को कच्चे कुओं का निर्माण करने एवं पुराने कुओं की मरम्मत के लिए उदार शर्तों पर पेशगी देते थे।²⁴ पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा क्षेत्र में कृषि की उन्नति के लिए भाखड़ा डैम को उपयोगी मानते थे।²⁵

सतलुज के ऊपर भाखड़ा डैम स्कीम के कार्य को आगे बढ़ाने में सरदार सुन्दर सिंह मजीठिया की रुचि ज्यादा थी। चेनाब नदी के ऊपर चल रहे थाल प्रोजेक्ट के साथ जो छोटाराम से संबंधित था उन्होंने रोहतक, हिसार में कृषि के लिए सिंचाई साधनों की मांग की थी। ऐसा माना गया कि भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के द्वारा 2 मिलियन एकड़ भूमि जिसमें पटियाला के क्षेत्र जीन्द, बीकानेर, रोहतक, हिसार और करनाल जिले की सिंचाई करने के लिए तैयार किए गया था।²⁶ अंग्रेजी सरकार द्वारा किये गए सिंचाई के साधनों परिणामस्वरूप बढ़ती हुई उत्पादन क्षमता ने जमीन के प्रबन्ध के महत्व को बढ़ा दिया। साहूकार जमीन को मुनाफे का स्रोत मानने लगे और उसकी तरफ आकर्षित हुए।²⁷

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक हरियाणा में पश्चिमी अभियंत्रिकी सिंचाई व्यवस्था को अपनाकर नहरी व्यवस्था में परिवर्तन किया था। पहले के शासकों के द्वारा बरसाती नहरों का निर्माण किया गया था, जबकि अंग्रेजों ने सदानीरा नहरी व्यवस्था को अपनाकर अत्यधिक क्षेत्र को सिंचित किया था जिसके कारण साहूकार भूमि को अब मुनाफे का स्रोत मानने लगे थे। किसानों के द्वारा समय पर ऋण न चुकाने के कारण साहूकारों के द्वारा जमीन अपने नाम करवाने के लिए किसान एवं काश्तकारों को मजबूर कर दिया गया।

सन्दर्भ ग्रंथ :

1. डॉ. शिवस्वरूप सहाय, प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, दिल्ली, 2012, पृ. 342-343
2. श्रीधर पाण्डेय, आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, दिल्ली, 2017, पृ. 207-208
3. दा इम्परियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, पंजाब 1908, खण्ड II, पृ. 364-66; सैन्सज ऑफ इण्डिया, 1921, पंजाब एण्ड दिल्ली, खण्ड XV, भाग-I, पृ. 98

4. प्रेम चौधरी, पोलीटिकल इकोनोमी ऑफ प्रोडक्शन एण्ड रिप्रोडक्शन, नई दिल्ली, 2014, पृ. 3
5. पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1905-06, पृ. 39
6. अम्बाला गजेटियर, 1883-84, पृ. 3-10; असैस्मैन्ट रिपोर्ट ऑफ थानेसर, डिस्ट्रिक्ट, करनाल, 1908, पृ. 2-3
7. गुडगांवा गजेटियर, 1910, पृ. 117-122
8. सुखदेव सिंह सोहेल, दा मेकिंग ऑफ दा मिडल क्लास इन दा पंजाब, जालन्धर, 2008, पृ. 13-14
9. रिपोर्ट ऑफ दा इण्डियन इरिगेशन कमीशन, 1901-03, खण्ड II, पंजाब, पृ. 1
10. सैन्सज ऑफ इण्डिया, 1921, पृ. 13
11. सेटलमैन्ट रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट करनाल, 1872-80, पृ. 64
12. गुडगांवा डिस्ट्रिक्ट असैस्मैन्ट रिपोर्ट, 1883, पृ. 22
13. रेवन्यु रिपोर्ट ऑन दा इरिगेशन डिपार्टमेन्ट, पंजाब, 1891-92, पृ. 21
14. करनाल गजेटियर, 1918, पृ. 109-110
15. असैस्मैन्ट रिपोर्ट ऑफ थानेसर, डिस्ट्रिक्ट करनाल, 1908, पृ. 4
16. असैस्मैन्ट रिपोर्ट ऑफ भिवानी तहसील, डिस्ट्रिक्ट हिसार, 1908, पृ. 12
17. गुडगांवा गजेटियर, 1883-84, पृ. 6
18. गुडगांवा डिस्ट्रिक्ट असैस्मैन्ट रिपोर्ट, 1883 पृ. 22
19. गुडगांवा गजेटियर, 1910, पृ. 122
20. वही, पृ. 122
21. इयान स्टोन, कैनाल इरिगेशन इन ब्रिटिश इण्डिया, नई दिल्ली, 1984, पृ. 18-27
22. अम्बाला गजेटियर, 1923-24, पृ. 8
23. पंजाब फ़ैमिन कोड, 1906, पृ. 1-7
24. ए हैण्डबुक ऑन फ़ैमिन एडमिनिस्ट्रेशन इन दा पंजाब, 1906, पृ. 11
25. नेकीराम शर्मा पेपर
26. गुरनाम सिंह रेखी, सर सुन्दर सिंह मजीठिया एण्ड इज रैलीवन्स इन सिक्ख पोलिटिक्स, नई दिल्ली, 1999, पृ. 155
27. सुखदेव सिंह सोहेल, मनीलैण्डर एण्ड दा अग्रोरियन इकोनोमिक ऑफ पंजाब, पंजाब पास्ट एण्ड प्रजैन्ट, खण्ड XIV, पटियाला, 1985, पृ. 432